

Kadın Sığınmaevlerinin Hukuksal Durumu, İstanbul'daki Kadın Sığınmaevleri ve Fatih Belediyesi Örneği¹

Fazıl Uğur SOYLU

İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi. Yerel Yönetimler ve Şehircilik, Kamu Hukuku Uzmanı. Uzlaştırmacı, Bilirkişi.
fusoylu@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6419-4498

Makale Başvuru Tarihi : 02.04.2025
Makale Kabul Tarihi : 07.05.2025
Makale Yayın Tarihi : 31.05.2025
Makale Türü : Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.15528761

Özet

Anahtar Kelimeler:

Kadının güçlenmesi,
Kadın sığınmaevleri,
Kadına yönelik
şiddet

Yapılan çalışmanın hedefi, Türkiye'de kadınların yasalarla belirlenen özgürlüklerin ve haklarının korunması ve şiddetle karşılaşan kadınların korunma ve barınma gereksinimlerinin temin edilmesi açısından kadın sığınmaevlerinin sosyal belediyeçilik anlayışı yönünü incelemektir. Kadın Konukevleri Yönetmeliği'nde yer alan ancak uygulanmayan 13/1-c maddesi, şiddet veya tehdit mağduru olan kadınların korunmasına yönelik önemli bir düzenlemeyi ifade etmektedir. Türkiye'deki kadın sığınmaevleri yeterli sayıda olmayıp oldukça sınırlı seviyededir. Türkiye genelinde 2023 yılı itibarıyla 11 belediyede 28 adet kadın sığınmaevi faaliyet göstermekte iken toplamda 145 olan kadın sığınmaevi sayısı, 2023 Kasım ayında Kadıköy Belediyesi 1 kadın yaşam evi açmasıyla 146'ya ulaşmıştır. Çalışmada yerel yönetimlerin kadına yönelik şiddet kapsamında açtıkları kadın sığınmaevleri ve bu yöndeki faaliyetlerine ilave olarak, kadın sığınmaevlerinin gelişim göstermesi ve uygulanmasını içeren yasa ve yönetmeliklerdeki düzenlemelerden bahsedilmektedir. Mevcut sığınma evlerinin kapasitesi, ihtiyaç duyan kadın sayısına oranla oldukça düşüktür. Bu durum, birçok kadının güvenli bir barınma imkânından mahrum kalmasına neden olmaktadır. Sığınma evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeterli mali kaynağa sahip olmamaları, hizmet kalitesini düşürmekte ve sürdürülebilirliğini sıkıntıya sokmaktadır. Sığınmaevleri, sadece barınma sağlamakla kalmayıp, psikolojik destek, hukuki danışmanlık ve mesleki eğitim gibi sosyal hizmetlere de ihtiyaç duymaktadır. Ancak, bu hizmetleri sağlayacak yeterli kaynak ve personel bulunmamaktadır. 2024 yılı itibarıyla Fatih ilçe sınırları içinde kadın sığınmaevi mevcut olmadığı gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sığınma evi sayısı son 6 yılda yalnızca 2 tane artmıştır.

Legal Status of Women's Shelters, Women's Shelters in Istanbul and the Case of Fatih Municipality

Abstract

The aim of this study is to examine the social municipalism aspect of women's shelters in terms of protecting the freedoms and rights of women determined by law in Turkey and providing protection and shelter needs of women who face violence. Article 13/1-c of the Regulation on Women's Guesthouses, which is not implemented, represents an important regulation for the protection of women who are victims of violence or threats. The number of women's shelters in Turkey is quite limited. As of 2023, 28 women's shelters were operating in 11 municipalities across Turkey, while the total number of women's shelters was 145, reaching 146 in November 2023 when Kadıköy Municipality opened 1 women's shelter. In addition to the women's shelters opened by local governments within the scope of violence against women and their activities in this direction, the study mentions the regulations in laws and regulations that include the development and implementation of women's shelters. The capacity of existing shelters is very low compared to the number of women in need. This deprives many women of safe accommodation. The fact that shelters do not have sufficient financial resources to meet their basic needs reduces the quality of their services and jeopardizes their sustainability. Shelters not only provide shelter but also social services such as psychological support, legal counseling and vocational training. However, there are insufficient resources and personnel to provide these services. As of 2024, there are no women's shelters within the borders of Fatih district and the number of shelters affiliated to the Ministry of Family and Social Services has increased by only 2 in the last 6 years.

Keywords:

Violence against women, Women shelter, Women empowerment.

¹ Bu makale İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi Fazıl Uğur SOYLU'nun hazırladığı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Şiddete maruz kalan kadınlar için destek aramak önemli bir adımdır ve bu süreçte güvenilir birinin yardımı büyük bir değer taşımaktadır. Mağdur bir kadının güvendiği bir arkadaşı, aile üyesi, doktoru veya bir sosyal hizmet uzmanı, duygusal destek sağlayabilir ve alınması gereken önlemler konusunda rehberlik edebilir, ancak tüm bunlar yeterli olmayabilir.

Mağduriyet yaşayan bazı kadınlar, kadın sığınmaevleri niteliğine haiz kurumlara gitmek konusunda tereddüt etmektedirler. Ancak söz konusu kurumlara gitmeleri durumunda, kadın sığınmaevleri veya koruma evleri ile kadın yaşam evleri hakkında bilgi almak, ne tür hizmetlerin sunulduğunu öğrenmek ve kendi kararlarını vermek açısından faydalı olmaktadır.

Kadına karşı şiddetle mücadele eden danışma merkezleri, gizli yardım sağlayabilmekte ve gerektiğinde yönlendirme yapabilmektedir. Bu merkezler, ihtiyaç duyulan psikolojik destekten hukuki danışmanlığa kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunabilmektedir. Mağdur kadın, bu merkezlerle iletişime geçerek kendisi için en uygun çözümü bulabilir ve gerekli adımları atarak güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak kaynaklara ulaşabilir. Unutulmamalıdır ki, her kadının durumu farklıdır ve destek aramak cesaret isteyen bir adımdır.

Tüm bu olgular düzenlenerek hayat geçirilmesi için devlet, kadınların bu mağduriyetlerini gidermek üzere ilgili Bakanlığa ve yerel yönetimlere yasa ile görev vermiştir. Verilen bu görevi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve birçok Belediye yeterince yerine getirmekten imtina ettikleri gözlemlenmektedir. Bu hizmetin yeterince yaygın olarak uygulanmadığının tespiti ile yapılması gerekenler için denetim mekanizmasının oluşturulması ya da var olan mekanizmanın sağlıklı olarak işletilmesi gerekmektedir.

Kadın sığınmaevine ihtiyaç duyan kadınların, bu hizmetlerden faydalanması ve sorunlarına çözüm bulunması için yasa gereği açılması gereken kadın sığınmaevlerinin ülkemizdeki durumu araştırılırken, İstanbul Fatih ilçesi mercek altına alınarak, araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir.

Sığınmaevlerinin varlığı, topluma, şiddetin kabul edilemez olduğu mesajını vermek açısından da önemlidir. Bu tür mekânlar, sadece fiziksel güvenlik sunmanın ötesinde, kadınların yaşadıkları travmalardan kurtulmalarına ve bağımsız bir yaşam kurmalarına yardımcı olmak için kritik bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddet konusunda farkındalık yaratmak için de önemli platformlardır.

Kadın sığınmaevleri ile ilgili birçok kitap, makale ile yerel yönetimlerin ve STK'lar ile Bakanlığın çalışmaları mevcut olup tüm bunlar incelenerek makale için faydalanılmıştır.

Makalenin hipotezi; 2024 yılı itibarı ile ülkemizde yaşanan kadına karşı şiddet ve kadınların yaşadıkları mağduriyetin hafifletilmesi ve onlara yaşam haklarının olduğunun hatırlatılmasını sağlayacak yeterli sayıda kadın sığınmaevinin mevcudiyeti, yasaların emrettiği hükümlere rağmen bu sayının yeterli seviyede olmamasının tespiti ve bu eksikliğin giderilmesi için yapılması gerekenlerin gündemde tutulması olarak belirlenmiştir.

Fatih Belediye Meclis Üyelerinin kadın sığınmaevleri kurulması ve işletilmesi için verdiği öneriler, hukuki dokümanlar, mahkeme kararları, kadın sığınmaevleri ile ilgili mevcut literatürün incelenmesi, Fatih Belediyesi 2010-2014, 2015-2019, 2020-2024 stratejik raporları, 2015-2023 faaliyet raporları, resmî belgeler aracılığıyla elde edilen bulgulardan sistematik biçimde veri olarak oluşturulan kaynakların içerik analizi yapılarak değerlendirilmesi, makalenin metodolojini oluşturmaktadır.

2. AMAÇ

Ülkemizde özellikle İstanbul Fatih ilçesinde yasa gereği yapılması zorunlu olan kadın sığınmaevinin açılmadığının tespiti ile kadın sığınmaevlerinin yapılması için gereken mücadelenin örnek teşkil edecek çalışmaların yapıldığını, somut örnekler vererek kamuoyunun bilgisine sunmak amaçlanmıştır.

Bu çalışmanın örnek teşkil ederek, yerel yönetimlerin mevcut Kanunlar gereği yapması gereken kadın sığınmaevlerinin açılarak hayata geçirilmesi hedeflemiştir.

Bu hedefin içeriği, mağduriyet yaşayan kadınlarımızın güvenli barınması, şiddet tehdidinden uzak bir ortamda kalma imkânı sağlanması, uzmanlar tarafından ruhsal destek ve terapi verilmesi, şiddet mağdurlarının haklarını anlamalarına yardımcı olan hukuki yardımlar verilmesi, iş bulma konusunda rehberlik edilmesi, farkındalık programları ve kadınların güçlenmesi için çeşitli eğitimlere tabi tutulması ve bunlara bağlı olarak toplumda farkındalık oluşturulmasıdır.

3. YÖNTEM

Metin analizi için ise, temin edilen belgelerin barındırdığı bilgileri inceleyip anlamlandırılarak nitelikli verilere ulaşılmıştır. Farklı kaynaklardan inceleme yapılmak suretiyle araştırmaya derinlik kazandırılmıştır.

Kadın sığınmaevleri ile ilgili Fatih Belediyesi Meclis Üyeliğim (2009-2019) ve 1. Yedek üyeliğim (2024-2019) dönemlerinde bizzat yapılan bireysel araştırmaların neticesinde 5393 sayılı Yasa gereği yapılması gereken fasılların, Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan (2010-2014), (2015-2019) ve (2020-2024) dönemlerine ait stratejik planlarda yer verilmediği tespit edilmiştir.

Fatih Belediye Meclis Başkanlığına verilen sözlü ve yazılı soru önergelerine olumlu olumsuz hiçbir cevap verilmemiştir. Bunun üzerine Belediye Meclis toplantılarında kadın sığınmaevleri ile ilgili Meclise hitaben yapılan konuşmalar ve Belediye Başkanının konuşmasında değindiği kadın sığınmaevleri ile ilgili açıklamalar, Belediye tutanaklarından alınarak, İdare Mahkemesine taşınmıştır.

Türkiye genelinde Belediyeler Birliği ve açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda, Yasa gereği yapılması ve işletilmesi zorunlu olan kadın sığınmaevlerinin yeterince yapılmadığı görülmüştür. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda konu ile ilgili yazılmış kitaplar, tezler ve makaleler ile kadınların kurdukları sivil toplum örgütlerinin web sitelerinden, Belediyelerin faaliyet raporlarından ve kadın dergilerinden faydalanılmıştır. Bu araştırmada ulaşılan tüm belgelerin ve Mahkeme dava dilekçelerinin ve karar özetleri ile gerekçeli kararlarının analizi makalenin nitel araştırma yöntemini oluşturmuştur.

4. KADIN SIĞINMAEVLERİ

Kadın sığınmaevleri, şiddet mağduru kadınların ve çocuklarının güvenli bir ortamda barınmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş önemli sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Bu evler, kadınların yalnız olmadıklarını hissetmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda onlara psikolojik destek, hukuk danışmanlığı ve istihdam gibi hizmetler de sunarak, yeniden hayatlarına yön vermelerine yardımcı olmaktadır.

Devlet'in bünyesinde bulunan Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun görevleri arasında *kadına yönelik şiddetle mücadele etmek* amacıyla birimler oluşturulmuştur. Türkiye'nin ilk bağımsız kadın sığınmaevini 1993 yılında Mor Çatı Vakfı açmıştır. Yerel yönetimler olarak ilk kadın sığınmaevini 1996 yılında Küçükçekmece Belediyesi tarafından açılmıştır (Maybek, 2019: 179)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verileri incelendiğinde, 2013'ten Temmuz 2024 tarihine kadar Şiddetle Mücadele Hattı'na başvuran kadın sayısının 2 milyon 731 bin 943'e ulaşması, toplumun bu ciddi sorunla yüzleşmek zorunda olduğunu göstermektedir. Bu başvurular, kadınların maruz kaldıkları şiddetin çeşitliliğini ve yaygınlığını ortaya koymakta, bu süreçte kadınların güvenliği ve refahı için yapılan çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu tür destek hatları ve kadın sığınmaevleri, mağdurlara güvenli bir ortam sunmakta buna karşı, Bakanlığa bağlı aile sığınmaevleri sayısı son 6 yılda sadece 2 adet arttığı görülmektedir (Evensel, 2024).

Tablo-4.1 Türkiye'de Kadın Sığınmaevleri (2025)

Birimler	Sayı / Kapasite	
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 81 İlde	112	2.814
Büyük Şehir Belediyeleri	9	53
İlçe Belediyeleri	23	650
Göç İdaresine Bağlı	2	42
Sivil Toplum Kuruluşları	1	20
TOPLAM	149	3.579

Kaynak: "CİMER'e yapmış olduğum 2500529197 sayılı başvurum 05.03.2025 tarihli Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından verilen cevap.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022-2026 Stratejik Planı çerçevesinde, Türkiye'deki kadın konukevi sayısında yapılacak artışlar aşağıdaki gibidir:

Tablo-4.2 Kadın Konukevi Sayısı Planlaması (2020-2027)

Yıllar	Kadın Konukevi Sayısı
2022	149
2023	154
2024	159
2025	164
2026	169
2027	174

Kaynak: <https://www.aile.gov.tr/ksgm/haberler/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-kadin-konukevlerini-yayginlastiriyor/> (03 Şubat 2022)

2022'de kadın konukevi sayısı 149 olarak belirlenmiştir. 2023 yılında bu sayı 154'e çıkarılacağı planlanmaktaydı. Her yıl belirli bir artışla, 2026 yılına kadar toplam 174 konukevi hedeflenmektedir. Türkiye'de 22 bin 945 kişiye 1 (bir) yatak düşmektedir. Bu plan, kadınların sosyal hizmetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilmektedir. Kadın konukevleri, şiddet mağdurları ve sosyal destek ihtiyacı olan kadınlar için önemli bir güvence sunmaktadır.

Kadın sığınmaevleri açarak hayata geçiren kurumlar, mağdurların yeniden şiddete dönmek zorunda kalmayacakları şiddetten uzak, güvenli ortam yaratarak çözümler üretilene kadar geçici olarak barındıkları yerlerdeki mağdur kadınlardan oluşan kitleyi organize ederek, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede katkısı olan kurumlardır.

Sığınmaevlerinde, kadınların zihinsel, psikolojik, fiziksel ve sosyal hayatlarını iyileştirmeleri, kuvvetlerini toparlayabilmeleri için baskıyı sona erdiren ve öz güvenlerini yeniden kazanmalarını destek olan manevi ve sosyal yardımın yanı sıra sağlık hizmetleri de sunulmaktadır.

Bu doğrultuda, sığınmaevlerinde kadınların kendi tercihlerini sürdürebilme hakkını sağlamak ve onların tüm potansiyellerini harekete geçirilmesini desteklemek üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Bir başka ifadeyle, sığınmaevlerinde kadınların barınma sorunlarının geçici çözmek, iç güçlenmelerini sağlamak için sosyal, hukuksal ve psikolojik destek verilmektedir.

4.1. Sığınmaevlerinin Yasal Çerçevesi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 1948 yılında gündeme alınarak uygulamaya konulan *İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi*, tüm bireylerin herhangi bir ayrı işleme maruz kalmadan insan haklarından faydalanacağından söz ederek; *yaşam, özgürlük ve kişi güvenliği her insanın hakkıdır ve hiç kimseye işkence ve zulüm uygulanamaz, insanlık dışı ya da onur kırıcı biçimde davranılmaz, ceza verilemez kararı alınmıştır.*

Aradan geçen 30 yılın ardından, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Birleşmiş Milletler, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Beyanname (Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women. CEDAW), 1979'da kabul edilen ve sözleşmenin tarafı olan tüm ülkelerin kadın ve erkek arasında eşitliği imkân tanıma ve kadınlara yönelik ayrımcılığa yasak koyma konusundaki sorumlulukları ayrıntılı olarak kayıt altına alınmıştır.

Uluslararası sözleşmeler

- Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve İhtiyari Protokolü
- CEDAW Genel Tavsiye Kararları (1986-2013)

CEDAW sözleşmesi gereğince Türkiye, 1990 senesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK) kurduğu ilk kadın konukevini hizmete almıştır. Bunun yanında, Avrupa Konseyi'ne üye ülkeleri tarafından gündeme alınarak, ülkelerin onayına sunulan İstanbul Sözleşmesi'ni de Mayıs 2011 tarihinde imzalayan ilk ülke olmuştur. Bu sözleşme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2011 Kasım ayında imzalanmıştır.

2012 yılı itibarıyla Türkiye'de da uygulanmaya başlanan *6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesine* dikkate alarak, kadının maruz kaldığı şiddet eylemleri ile savaşılmaya başlanmıştır.

Yasanın öngördüğü çerçevede Türkiye'de 200 civarı kadın sığınmaevi hayata geçirilmiştir. Bu sayıdan farklı olarak belediyeler ve sivil toplum örgütlerine ait kadın sığınmaevleri de faaliyetlerine devam etmektedir. Kadınların güçlendirilmesi, etkinlik çaplarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda fırsat eşitliğinden ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması, çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için büyük önem taşımaktadır.

Dünyadaki çoğu ülkede yaşandığı üzere, ülkemizde de önemli ve önde gelen bir problem durumundaki kadına yönelik şiddet; kadının şahsi hayatını, çalışmasını rahatlıkla yapabilmesinde ve ailesine karşı olan aidiyet duygusunun gerektiği ödevlerini eksiksiz yapabilmesine, kadının güçlenerek başarılı olmasına mâni olmaktadır. Ben duygusunu yitirmesine, kimlik kaybına ve sağlık şikâyetlerinin artmasına neden olan şiddete maruz kalan kadınların, öz değerlerini ve niteliklerini kaybetmenin yanı sıra hayata dair kararlılıkları da ortadan kalkmaktadır (Öztürk, 2010).

Şiddete uğrayan kadınlar mağduriyetlerinin bir sonucu olarak şahsiyetlerine yönelik erozyona uğradıklarından kimlik ve düşünce geliştirmekte zorlanarak, toplum içindeki davranış biçimlerini düzenlemeye yönelik sıkıntılar yaşamaya başlamaktadırlar. Diğer açıdan aile içi şiddet toplumsal hayatın tamamını negatif olarak etkisi altına aldığı görülmektedir.

Tüm bu sebeplerle şiddet uğrayan kadın ve çocuklar için sığınmaevlerinde oldukça geniş açıdan ve çok yönlü destek sağlanmalı, bu desteklerin temelini sosyal, ekonomik ve hukuksal problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar olmalıdır.

Sığınmaevlerinin kurulmasına yönelik yasal dayanak; 5302 İl Özel İdaresi, 5393 Belediye Kanununun yanında, 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunlardır.

4.1.1. 6284 Sayılı Kanun

1998 yılında çıkarılan 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına İlişkin Kanun, kadına yönelik şiddeti önleme uygulamasında ortaya çıkan önemli eksiklerin giderilmesi amaçlanarak, 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi kapsamında yeniden gözden geçirilmiş, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun", 8 Mart 2012 tarihinde TBMM'de kabul edilerek 20 Mart 2012'de yürürlüğe girmiştir (TBMM, 2015).

Bu Kanun, İstanbul Sözleşmesi temelinde hazırlanmış ise de bazı önemli farklılıklarla yasalaşmıştır.

6284 sayılı Kanun, 4320 sayılı Kanun'daki kadına yönelik koruma tedbirlerine yönelik maddeleri olsa da önceki yasaya oranla daha geniş yelpazeye kapsama genişletilen hükümler bulunmaktadır. Kanun'da bulunan tedbir kararları koruyucu ve önleyici kararları içermektedir. Bu Kanun, şiddet uygulama olasılığı bulunan veya şiddet uygulayan şüphelilere dair önlemek üzere tedbir kararı almayı, mağdurlara yönelik olarak ise koruyucu karar verilmesini hükme bağlamıştır.

İstanbul sözleşmesi ile 6284 sayılı Kanun aralarında direk ilişki olduğu için beraberce irdelenmesi yapılabilmektedir. 6284 sayılı Kanun'un 1. md., görüleceği gibi Kanun, İstanbul sözleşmesini temeli üzerine yazılarak yürürlüğe girmiştir. 6284 sayılı Kanunun tasarı aşamasında adı, "Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun" olarak belirlenmiştir. Bu isim, Kanunda kadınların haklarının öncelikli olarak korunduğunu göstermektedir.

Ancak Meclis'ten geçen Kanun, "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik, ailenin korunmasının ön planda olduğunu vurgulamakta, dolayısıyla kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki yaklaşımı da etkilemektedir. Kanundaki değişiklikler, ataerkil aile yapısını koruma amacını taşımakta ve bu durum, kadınların bağımsızlık ve haklarının güvence altına alınmasında zorluklar yaratmaktadır.

Kanun ismi değişikliğinin, kadınların haklarının yeterince korunmadığını ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik adımların atılmadığını göstermesi açısından dikkate değer bir durumdur. Kadın örgütleri, bu süreçte önemli bir rol oynamış olsa da bu iş birliğinin yeterli olup olmadığı ve etkili sonuçlar doğurup doğurmadığı sorgulanabilir.

6284 sayılı Kanunun tasarısının ve sonrasında yapılan değişikliklerin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yeterli bir koruma sağlamadığı ve ataerkil değerlerin yasada daha belirgin hale geldiği söylenebilir. Bu durum, kadınların haklarını savunmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına önemli bir engel oluşturmaktadır (Kadının İ.H.D, 2020).

6284 sayılı Kanun, kadınları şiddetten korumak ve şiddet uygulayanları engellemek için hayati önem taşıyan araçlar sunmaktadır. Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bunlara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenlemektedir.

Kadına yönelik şiddet, toplumsal bir sorun olarak ele alındığında, siyasi iradenin durumu, bu sorunun çözümünde belirleyici bir rol oynamaktadır. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesinde siyasi irade, zaman zaman aile bütünlüğünü koruma odaklı bir yaklaşım benimsemiştir. Bu durum, önemli değişimlere neden olmuş ve Kanunlar ile sözleşmeler arasında farklılıklar yaratmıştır.

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddeti "ev içi şiddet" olarak tanımlamakta ve bu tanımda toplumsal cinsiyet bakış açısını vurgulamaktadır. Bu, şiddetin sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğunu kabul etmektedir.

İstanbul Sözleşmesi, fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet gibi çeşitli biçimlerini kapsayarak, kadınların maruz kaldığı şiddeti daha geniş bir perspektiften ele almaktadır.

6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddeti tanımlarken daha genel ve sınırlı ifadeler kullanmaktadır. Bu durum, şiddetin farklı biçimlerinin yeterince tanımlanmaması anlamına gelebilir. 6284 sayılı Kanun'da, aile içi şiddetin önlenmesi açısından aile bütünlüğü daha fazla vurgulanmaktadır. Bu, bazen kadının haklarının göz ardı edilmesine yol açabilir. Siyasi iradenin aile bütünlüğüne odaklanması, kadına yönelik şiddetle mücadelede etkili politikaların geliştirilmesini engelleyebilir.

İstanbul Sözleşmesi ile 6284 sayılı Kanun arasındaki farklılıklar;

6284 sayılı Kanun'da

- Kadınların haklarını koruma ve şiddetin önlenmesi konusunda yasal boşluklar yaratma olanağı mevcuttur,
- Aile bütünlüğüne odaklanma, toplumsal algıları da etkileyerek, kadına yönelik şiddetin normalleşmesine zemin hazırlayabilmektedir.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için siyasi iradenin yaklaşımı son derece önemlidir. İstanbul Sözleşmesi'nin toplumsal cinsiyet perspektifi ile 6284 sayılı Kanun'un daha genel ifadeleri arasındaki farklar, kadınların haklarının korunması ve şiddetle mücadele açısından kritik rol oynamaktadır. Bu nedenle, toplumsal cinsiyet bakış açısının benimsenmesi ve bu doğrultuda yasal düzenlemelerin yapılması, kadınların güvenliği ve haklarının korunması açısından hayati öneme sahip olmaktadır.

6284 sayılı Kanun'un 2/b maddesinde şiddet, oldukça kapsamlı bir şekilde tanımlanmaktadır. Bu tanım, kadına yönelik şiddetin farklı boyutlarını içerdiği için önem taşımaktadır. İstanbul Sözleşmesi'nde ev içi şiddetin tanımı, kadına yönelik şiddetin çok boyutlu bir olgu olarak ele alınmasını sağlayan kapsamlı bir yaklaşım sunmaktaydı. Bu tanım, hem yasal koruma hem de toplumsal bilinçlendirme açısından kritik bir rol oynamakta, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, bu tür tanımların etkin bir şekilde uygulanmasıyla mümkün olmasını sağlayabilmekteydi (Bakırcı, 2015).

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun arasındaki tanım farklılıkları, kadına yönelik şiddetin kapsamını ve ev içindeki ilişkileri etkileyen önemli unsurlardır.

Bu iki tanım arasındaki temel farklar:

İstanbul Sözleşmesi: Eylemi gerçekleştiren kişinin, mağdurla aynı ikametgâhı paylaşması gerekmez. Medeni duruma bakılmaksızın, aile içinde veya aile biriminde, mevcut veya geçmişteki eşler ile birlikte yaşayan bireyler arasındaki şiddeti ifade eder.

6284 Sayılı Kanun: Aynı haneyi paylaşan kişileri aile mensubu olarak kabul eder. Tanım, daha çok aile ilişkileri üzerinden şekillenir ve aynı hanede bulunan bireyler arasındaki şiddeti kapsar.

İstanbul Sözleşmesi: Dini sözleşme veya diğer özel durumlar üzerinde durmaz, geniş bir tanım sunarak çeşitli ilişki biçimlerini kapsar.

6284 Sayılı Kanun: Dini sözleşmelere dayalı şekilde yaşayanlar ve birlikte yaşayan çiftler de kapsam alanına dahil edilmiştir. Bu, daha fazla bireyin korunmasını sağlamak amacıyla yapılan bir düzenlemedir. 6284 sayılı Kanun, dini sözleşmelere dayalı ilişkileri de kapsayarak daha geniş bir koruma mekanizması sunmaktadır. Bu, toplumsal değişimlere ve evlilik dışı ilişkilerin varlığına yanıt verme açısından önemlidir (Memur-Sen, 2020).

İki tanım arasındaki farklılıklar, şiddetin tanımlanmasında ve uygulamada farklılık yaratmakta, bu nedenle, bu yasaların etkili bir şekilde uygulanabilmesi için bu farkların anlaşılması önemlidir. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun arasındaki tanım farklılıkları, kadına yönelik şiddetin anlaşılması ve önlenmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.

Her iki tanım kendi bağlamında önemli olsa da 6284 sayılı Kanun'un genişletici yaklaşımı, daha fazla bireyin korunmasına olanak tanımaktadır. Bu durum, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

6284 sayılı yasa, kapsamında imzalanan İstanbul sözleşmesi Türkiye'de kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir adım olarak kabul edilmiştir. Ancak, İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de uygulamadan 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kaldırılması, kadınlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda birçok olumsuz etki yaratması kaçınılmazdır.

İstanbul Sözleşmesi iç hukukta direkt olarak etki ve uygulama alanı olan bir sözleşmedir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da, Kanunun uygulanmasında İstanbul Sözleşmesi'nin doğrudan esas alınacağı belirtilmiştir. Çekilme kararı ile idarenin, yasama organının sorumluluğunda olan bir yetkiyi kullanarak söz konusu kanunda değişiklik yapmaktadır.

Yasanın çekilmesi, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda elde edilen ilerlemelerin durmasına hatta gerilemesine neden olacağı gibi kadınlar, iş yerlerinde, eğitimde ve toplumsal hayatta daha fazla ayrımcılığa maruz kalabileceklerdir. Ayrıca, kadın refah kurumları ve kadın hakları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, bu yasa çekilmesiyle birlikte finansal kaynaklarını kaybetmelerine sebebiyet verecektir (Toksöz, 2012). Kısacası, 6284 sayılı yasa Türkiye'den çekilmesi, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda büyük bir gerileme ve olumsuz etkilerle karşı karşıya kalınmasına neden olacaktır.

İstanbul sözleşmesinin yürürlükten kaldırılması, kadınların şiddet tehdidi altında daha savunmasız hale gelmesine sebep vereceği gibi şiddet olaylarının artmasını kaçınılmaz hale getirebilir. Kadınlar için mevcut olan hukuki koruma mekanizmaları azalabilecek, şiddet mağdurlarının başvurabileceği güvenilir yollar sınırlı kalacaktır (Moroglu, 2012: 357-380).

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusundaki algıyı olumsuz yönde etkileyebilir. Şiddetin normalleşmesine zemin hazırlayabilir. Şiddet mağduru kadınların çocukları, aile içindeki şiddetten doğrudan etkilendiğinden, çocukların psikolojik ve fiziksel sağlığına olumsuz etkiler yaratabilecektir.

Kadınlar, evlerinde ve toplum içinde kendilerini güvende hissetmeyeceklerdir. Kadınların maruz kaldığı riskleri artıracak, şiddet mağduru kadınlar, ruhsal olarak daha fazla stres ve travma yaşamalarına sebebiyet verebilecektir. Kadın sığınmaevleri ve destek hizmetleri gibi mekanizmaların etkisi azalabilir. Bu durum, kadınların ihtiyaç duydukları yardımı bulmalarını zorlaştıracaktır. Şiddet mağduru kadınlar, ekonomik bağımsızlığa ulaşmakta daha fazla zorluk yaşayabilirler, toplumsal cinsiyet eşitliğini sarsabilir, bu da onları daha fazla şiddete maruz bırakabilir.

Kadınların hakları ve özgürlükleri üzerinde yapılan her türlü olumsuz müdahale, toplumsal yapıyı zayıflatmakta ve şiddeti artırmaktadır. Kadınların mücadelesinin desteklenmesi ve kanunlarla korunması, daha adil ve eşit bir toplum için elzemdir. Bu konuda hem siyasi liderlere hem de toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir.

6284 sayılı Kanunda Tanımlar başlıklı 3. madde 'de şiddet mağduru, mütakabiliyet ilkesi çerçevesinde..., düzenlemedeki koruma, ön alma, yargılama sistemleri, statüleri ne olursa olsun mülteci kadınların tamamı açısından da uygulanması söz konusudur.

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının, devletin şiddeti önleme ve mağdurları koruma yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. İstanbul Sözleşmesi, şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik uluslararası standartlar belirleyen bir belgedir; ancak bu sözleşme ile kabul edilen ilkeler ve koruma mekanizmaları, ulusal yasalar ile de desteklenmektedir.

Türkiye'de 6284 sayılı Ailenin Korunması Hakkında Kanun, bu koruma mekanizmalarının önemli bir parçasıdır ve hâlâ yürürlüktedir. Bu kanun, şiddet mağdurlarının korunması, önlenmesi ve gerektiğinde cezaî işlemlerin başlatılması

konularında devletin yükümlülüklerini belirlemektedir. Ayrıca, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi belgeler de bireylerin temel haklarını koruma altına almaktadır.

Bu bağlamda, devletin şiddeti önleme, mağdurları koruma ve etkili soruşturmalar yürütme yükümlülüğünün devam etmektedir. Bu konudaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hem yasaların etkin bir şekilde uygulanması hem de toplumsal farkındalığın artırılması açısından oldukça önemlidir.

Türkiye'de, erkek egemen siyasi ve hukuki normlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde büyük bir engel teşkil etmektedir. Bu durum, kadınların maruz kaldığı şiddeti yeterince ciddiye almayan bir yaklaşımı beraberinde getirmektedir. Mevcut hukuk sistemi, faillerin alt sınırdan ceza almasına olanak tanıırken, bu durum şiddet eylemlerinin cezasız kalmasına neden olmaktadır. Kadın cinayetleri ve şiddet vakalarında uygulanan cezalar, caydırıcılıktan uzak kalmakta ve failleri cesaretlendirmektedir. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılması, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde hafifletici sebepler bulunmasıyla 6284 sayılı yasanın tam olarak uygulanmamasına neden olmaktadır (Kemahlı, 2021: 125-188).

Süreç içerisinde kadın örgütleri ile iş birliği yapılmış olsa da geleneksel ataerkil aile yapısını korumaya yönelik "muhafazakâr bir bakış açısı" kanuna yansıtılmıştır. Bu durum, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın haklarının korunması konusundaki politikaların nasıl şekillendiğine dair önemli bir gösterge niteliğindedir.

4.1.2. 5393 Sayılı Belediye Yasası

Yerel yönetim kamu kurumları olan ve seçimle işbaşına gelen Belediyeler, yaşadıkları seçim süreçlerinde öncelik olarak prim yapacak alanlara önem vermektedirler. Belediyecilik genelde fen işleri açısından yol, kaldırım, geçit gibi hizmetler üretmekle beraber ihtiyaç sahiplerine yardım ederek sosyal yardım yapmakla benzer görülen, kadınların faydalanacağı sosyal hizmet ve destek alanları üretmektedir.

Bunun yanında aileye dair tehdit olduğu düşünüldüğü önyargısına sahip olduğundan, birçok belediye için şiddete uğrayan kadınlara sahip çıkacak onların barınma ihtiyaçlarını karşılayacak kadın sığınmaevleri açmayı siyasi olarak artı değer yaratmayacağı düşüncesiyle bu konuda hizmet üretmek istememektedirler.

Belediye hizmetleri toplum açısından ağırlıklı olarak altyapı hizmetleri olarak bilinirliği olduğundan, sığınmaevleri siyasi açıdan risk taşıma ihtimali olan bir yatırım alanı sayılmaktadır. Daha da dikkat çeken muhafazakâr belediye yönetimleri, hatta seçmen açısından kadın üzerinden yapılacak çalışmaları sıkıntılı bir hizmet alanı olarak tanımlayabilmektedirler.

Belediyeler tarafından aileyi güçlendirme adına yapılan, kadınlara ilişkin hizmetleri kapsayan etkinlikleri ve bu amaçla hazırlanan alanları, hayır işi ve bir lütuf olarak görmektedirler. Bu düşünce tarzıyla kadına yönelik yapılan hizmetlerin dışında bazı belediyeler 1990'lı yıllarda kadın sığınmaevi açtıkları, ancak ömürlerinin kısa sürdüğü görülmektedir. Siyasi baskılara maruz kalınmasının yanında, maddi olanaksızlıklar sebebiyle kapanmak zorunda bırakılmışlardır.

2005 yılı sonrasında kadın sığınmaevi açma süreci, kısa süreli hızlı bir ivme kazanmış olduğu görülmüş olsa da sonraki yıllarda açılan kadın sığınmaevlerinin sayısında oldukça düşüş olduğu gözlemlenmiştir. Kadın sığınmaevleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu'yla örnekleri batılı ülkelerdeki benzeri yerel yönetimlerin sosyal ve toplumsal sorumluluklarının yeniden tarifi ile çoğaltılarak uygulanması ve kadın sığınmaevleri sürecindeki etkinliklerinin yeniden tanımlanarak güçlenmesi hedeflenmiştir.

Bu hedef, Avrupa Birliği uyum sürecinde uluslararası kuruluşları ile kadın dayanışma kuruluşlarının desteği ve kadın örgütlerinin uyguladıkları sivil baskıların başarısıyla oluşmuştur. Ancak birçok belediye (nüfusu yüz binin altında olanlar), yetişmiş personel ve bütçenin yeterli olmadığından stratejik raporda yer verilmediğinden, güvenlik sorununun oluşmasında sıkıntılar yaşanabilir gibi bahaneler üretmişlerdir. Kanunda sığınmaevlerinin açılarak faaliyet göstermesinin zorunlu olduğu ifade edilmediğinden, ayrıca bu konuya ait özel bütçe kalemi oluşturulmadığından, sığınmaevi açma girişiminde bulunma için hiçbir gayret göstermemişlerdir.

Yerel Yönetimlerin Kadın Konukevi Hizmeti Sorumluluğu Yasal Zeminde 2013 tarihli Yönetmeliğin 4. maddesine göre; *Bakanlık, yörenin ihtiyacına, sosyo-kültürel yapısına göre uygun görülecek il ve ilçelerde konukevi açar. Söz konusu yasa maddesi irdelendiğinde; yerel yönetim kurumu olarak belediyelerin yanında il özel idarelerinin kadın konukevi açabileceği görülmektedir. Belediyelerin kadın konukevi kurmalarında, bölgenin nüfus sayısı ve mecburilik hali mevcut olduğundan, nüfus kriteri il özel idareleri için olmadığı görülmektedir (Tekdere ve Polat, 2022).*

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin 'a' fıkrasına göre; *Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.*

Belediyelerin kadın konukevi açarak organize etmelerine dayalı görevleri, şekil açısından iptal edilen 2004 tarihli 5272 Sayılı Belediye Kanununun öngörüsü neticesinde revize edilerek 2005 yılında yeniden düzenlenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile olmuştur. *2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinin 'v' fıkrasında' ise sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık..., şeklinde bir hüküm yer almaktadır.*

İlgili maddeye dayanılarak kadın konukevi açma sorumluluğu belediyelerin kararına terk edilmiştir. Farklı bir bakış açısıyla hukuki bir zorunlu yaptırımı mevcut değildir. 2012 yılında getirilen değişikliğin ardından; “büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerin kadınlar ve çocuklar için konukevi açmaları bir zorunluluk” haline getirilmiştir (TBB, 2014: 12, KSGM, 2016: 19, Şahin ve Temür, 2018: 367-368, AÇSHB, 2020: 59).

İlgili maddeler irdelendiğinde nüfus sayısının artırıldığı ve hukuki bir zorunluluk söz konusu olduğu açıkça belirtildiği görülmektedir. Ayrıca hizmet bölgesindeki nüfusu 100.000’in altında olan belediyeler ise ekonomileri ve görev anlayışlarına göre kadın konukevleri açabileceklerdir. 2012 yılında yapılan değişiklikle nüfusu 100.000’in altında olan belediyeler de kadın konukevi açabilme konusunda yetkilendirilmiştir (Muratoğlu, 2015: 59-96).

Ancak söz konusu maddede hukuki bir zorunluluğun olmadığı, kararın belediye yönetiminde olduğu görülmektedir (Oktay, 2016: 71-131).

Bu durumda yapılamayan sorumluluğun elde edilen sayısal verilerle meydana çıkartılması ve sebebiyet verdiği mali yükün somutlaştırılmasının, dikkate değer önemde olduğu düşünülmektedir.

Tablo-4.3 Kadın Sığınmaevi Bulunan İl Belediyeleri (2018 Yılı İtibariyle)

İl belediyeleri	Sayı
İstanbul	9
İzmir	6
Ankara	4
Diyarbakır	2
Antalya	3
Bursa	3
Eskişehir	3
Gaziantep	3
Mersin	3
Aydın	3
Uşak	1
TOPLAM	32

Kaynak: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)

Türkiye’de 2022 yılı itibariyle nüfusu 100 binin üzerindeki 215 belediyenin, kadın konukevi yapma zorunluluğu bulunuyordu. Bakanlığın, genelge doğrultusunda 215 belediyeye gönderdiği yazıda, kadın konukevi açma zorunluluğu bulunup, henüz bu konuda çalışması olmadığı tespit edilen belediyelerin 2023 yılının sonuna kadar kadın konukevlerini hizmete açması gerekmektedir (İçişleri Bakanlığı, 2022).

31 Büyükşehir belediyesi ile birlikte 246 olan sayının, ancak sadece 32’sinde sığınmaevi bulunmaktadır.

Sığınmaevi açmış olan belediyelerin bir bölümü sığınmaevinin bulunduğu taşınmaz Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na ivazlı veya ivazsız devrederek, sanki yaşayacağı sıkıntılardan ve sorumluluktan kurtulmayı hedeflemişlerdir. Belediyelerin yaklaşık %10’unda yasal zorunluluğa rağmen kadın sığınmaevine sahip olduğu görülmüştür. Fakat bu kadın sığınmaevlerinin çoğu AB standartlarına haiz olmayıp standartların çok altında kalmışlardır.

Kadınların ve çocukların mahremiyetinin muhafaza altına alındığı tek kişilik ve içinde banyo ve tuvaletinin bulunduğu odaların olduğu sığınmaevleri AB standartlarına göre olması gerekli (%4 oranında) ise sınırlı sayıdadır.

Koşulların dokuz kişilik ve kadınlarla çocukların birlikte kalmak zorunda olduğu ortamların yetersizliği söz konusudur. Bu durumum ülkemizdeki kadın sığınmaevlerinin sayısal açıdan ve nitelikleri bakımından oldukça yetersiz seviyede olduklarını göstermektedir. Konuk evlerinin aksine, sığınaklar, maruz kaldıkları şiddetten uzaklaşmak ve hayatını devam ettirebilmek üzere korkuyla uzaklaştıkları alanlar olduklarından sığınak olarak isimlendirilmiştir.

Sığınaklar, kötü muamele ve şiddete uğrayan mağdur kadınlar ile ayrılması mümkün olmayan yanındaki çocuklarının, kötü muamele ve şiddetten irak ve özgür bir hayatı yeniden düzenleyebileceği hazırlıkları ve yol haritasını belirlediği, şiddete maruz olmanın verdiği sosyal ve psikolojik problemlerle mücadelenin ve başarmanın üstesinden gelmeyi destekleyici imkânlar sağlayan mekânlardır.

Kadın Konukevleri yönetmeliğinde yer alan 13/1-c maddesine göre, on iki yaşından büyük erkek çocuğu veya engelli çocuğu bulunan kadınlar için özel bir düzenleme ile kadınların bağımsız bir evde barındırılmasını sağlamak amacıyla Kadıköy Belediyesi 25 Kasım 2021 yılında Türkiye’de ilk uygulama olan kadın yaşam evini hayata geçirdiği görülmektedir.

Bu yaşam evlerinden faydalanacak kadınlar, can güvenliği riski olmamak kaydıyla, talep edilmesi ve gerekli olduğuna dair sosyal inceleme raporuna istinaden, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (SÖNİM) tarafından uygun görülen ve yönlendirilen

kadınlar olacaktır. Bu yönetmelik, kadınların ve çocuklarının güvenliğini ve refahını artırmayı amaçlayan önemli bir uygulamadır (Kadıköy Belediyesi, 2021).

Tablo-4.4 Kadıköy Belediyesi Kadın Sığınmaevi'nden Faydalanan Kişi Sayısı (2019-2023)

Kadın Sığınma Evi	Birimi	2019	2020	2021	2022	2023
Kadın Sığınmaevi'nden faydalanan şiddet mağduru kadın sayısı	Kişi	49 kadın 33 çocuk	51 kadın 46 çocuk	65 kadın 69 çocuk	52 kadın, 80 çocuk	57 kadın 55 çocuk

Kaynak: Kadıköy Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu, s:97

4.2. Dünyada Kadın Sığınmaevleri

Dünyada şiddete maruz olan kadınlar için açılan, Chiswick Kadın Dayanışma Merkezi, ilk sığınak olarak 1972'de İngiltere'dedir. İngiltere'den sonra Amerika'da faaliyete geçen ve toplum tarafından bilinen ilk sığınak, 1973 yılında Minnesota eyaletinde bulunmaktadır.

1974'te Berlin'de gerçekleşen kadın hareketi eylemleriyle aynı zaman diliminde ilk sığınak açıldığı bu tarihten sonra, Fransa'da 1976'da Paris'te, Norveç'te 1977'de Oslo'da, İsviçre'de 1977 Zürih'te açılmaya devam ettiği görülmektedir.

Batılı gelişmiş ülkelerde 1970'lerden itibaren, 1980'lerden sonra gelişme düzeyindeki diğer ülkelerde, kadın hareketinin başarıyla uyguladığı toplumsal farkındalıkla, şiddete maruz kalan başta çocuklar olmak üzere kadınların şiddetten uzaklaşarak sığınabilecekleri birden fazla kadın evi, sığınak ve danışma merkezleri faaliyet göstermek üzere hayata geçirilmiştir.

Avrupa Birliğinin yasalarına göre belirlediği bazı ölçütler bulunmaktadır. Bunlara yasal zorunluluk getirilmiştir. Bu ölçütler 1.400 sığınmaevi yerinin ve yine AB önerisini baz alarak 10.000 kişi de bir aile odası hedefiyle 7.400 adet sığınmaevi gerekmektedir (Sallan, 2021: 14).

Şiddete Karşı Kadınlar-Avrupa, (Women Against Violence Engagement, WAVE) yayınlarına göre, sığınmaevlerinde istenen veya bulunması zaruri olan ideal ölçülerde aile evi veya salt aileye ait aile odası örneğidir. Kadınların özgürce bağımlı olmaya zorlanmadan yaşamlarını sürdürebilmesi, kadınların ve çocuklarının özel alanlarının gizliliğinin muhafaza edilebilmesi için kadınlara tek kişilik oda ya da banyo ve tuvaletin içinde olduğu bir yaşam alanı imkânı sunulması önerilmektedir (Taşdemir ve Selda, 2017: 134-150).

4.3. Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eden Kurumlar

Ülkemizde, aile içinde yaşananlar olarak yani özel alan sayılan ve mahremiyet deyimi ile ailenin iç bünyesinde kadına yönelik eziyeti, şiddeti normal görüp, göz yumulması, bu eylemlerin suç unsuru olduğu ve buna tevessül edenin ceza alması olasılığı, ilk defa 1980'li yılların bitimine kadın örgütlerinin konu hakkında yaptıkları eylemleri ve kampanyalarıyla ülkenin gündemine oturtulmuştur.

Aile içi şiddetle asıl mücadele ve kurumsallaşma aşaması, ilk kadın danışma merkezlerin açılmasının ardından açılan kadın sığınmaevleri ile başlamıştır. Bu süreç 2000'li yıllarla hızlanarak çoğalmış, iş birliğinin oluşması ve kitlelere duyurulması ancak 2010 yılında başarılmıştır.

1998 yılında yürürlüğe giren 4320 sayılı Aileyi Koruma Kanunu, 2005 yılında yasalarımızda yer alan 5393 sayılı Belediye Yasası, 2006/17 sayılı Başbakanlık genelgesi ve 2008 yılında Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İl Eylem Plan'larının (KSGM) ortaya çıkartılması projeleri içinde yer alarak yapılan yasalar bu alanda girişilen önemli çalışmalar olarak değerlendirilebilir.

Bu alanda mesai verilerek çıkartılan istatistiksel verilerin temininde ve bunların analiz edilmesiyle, kadınların yaşamlarındaki sıkıntılı süreçleri teşkil eden aile içi şiddetin ulaştığı seviye tespit edilerek, görünür kılınması sağlanmıştır. 1980'li yıllardaki kadın hareketinin en büyük kazanımı olarak Türkiye'de kadın sığınmaevleri ve danışma merkezleri hayata geçirildiği görülmektedir.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Ankara Kadın Dayanışma Vakfı 1990-1991 yıllarında kurulmuş ve şiddet gören kadınlara kadın danışma/dayanışma merkezleri kanalıyla dayanışmaya başlamışlardır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çatısı altında ise Devlete bağlı sığınaklar olarak hizmet vermeğe başladığı görülmektedir.

Devlete bağlı ilk sığınmaevi 1990 yılında İzmir'de; daha sonra 1991 yılında Ankara ve Bursa'da, 1992'de Antalya'da, 1993'te Eskişehir'de, 1995'te İstanbul'da şiddet gören kadınlara kapılarını açmıştır (Yıldırım, 1996: 28).

2011 yılı sonlarında Suriye'den yaşanan göç dalgası neticesinde yaşanan insan akımında gelen göçmen kadınların faydalanacağı sadece iki kadın sığınmaevi bulunduğundan göçmen kadınların maruz kalacakları aile içi şiddet eylemleri neticesinde ihtiyaç duyulacak kadın sığınmaevi sayısı oldukça az olduğu görülmektedir.

Aile içi şiddet olaylarında eşlerin veya aile fertlerinin kadınları baskı altında tutarak şiddet uygulamaları kadınları çaresiz bırakmakta ekonomik ve psikolojik yardım arayamaz duruma bırakarak kendilerine muhtaç kalmalarını önlemenin en önemli karşılığı kadın sığınmaevlerinin olduğu bilinmelidir.

Tablo-4.5 Kadın Örgütleri ve STK'lar

Kadınlara Yönelik Şiddete Alanında Çalışan Kadın Örgütleri ve Platformları	Kadınlara Yönelik Şiddete İlişkin Çalışmalar Yapan Hak Temelli STK'lar
Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği	Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği
Eşitlik için Kadın Platformu (EŞİK)	AĞ-DA
Günebakan Kadın Derneği	Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği (CEPD)
Havle Kadın Derneği	Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu	Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu (CİSÜ) Platformu
Kadın Dayanışma Vakfı	Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD)
Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)	Eşit Nesiller Derneği
Kadının İnsan Hakları Derneği	İnsan Hakları Derneği (İHD)
Kadın Koalisyonu	Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği
KA-MER Vakfı	Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Çalışmaları (TOCH)
Kadın Zamanı Derneği	Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TIHV)
Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği	Uluslararası İnsan Hakları Örgütü Türkiye Şubesi
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı	Yanımdayız Derneği
Ordu Kadını Güçlendirme Derneği (ORKAGÜDER)	Yaşlanma Çalışmaları Derneği (SENEX)
Star Kadın Derneği	Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Saldırıları Önleme Birimi (CTS)
Türkiye Kadın Demekleri Federasyonu	Sabancı Üniversitesi
Türk Kadınlar Birliği (TKB)	TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi
Sendikaların ve Meslek Örgütlerinin Çalışmaları	Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi
TÜSİAD	Özel Sektör
Kadınlara Yönelik Şiddete İlişkin Çalışmalar Yapan LGBTİ+ Örgütlerini	Kadınlara Yönelik Şiddete İlişkin Çalışmalar Yapan Diğer Kamusal Aktörler
Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (Genç LGBTİ+)	Bianet Erkek Şiddeti Çetelesi
Hevi LGBTİ+ Derneği	Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM)
KAOS GL Derneği	Baroların Kadın Hakları Merkezleri
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği	Türk Tabipler Birliği (TTB)
17 Mayıs Derneği	Türkiye Belediyeler Birliği
Pembe Hayat Derneği	Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi, Toplumsal Cinsiyet Alanında Çalışan STK'lar
Pozitif-iz Derneği	Uçan Süpürge Vakfı
Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SpoD)	Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği (UniKuir)	Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi

Kaynak: <https://acikacak.org/stk/sivil-toplum-kuruluslari?beneficiaries=5>

4.3.1. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)

Şiddete karşı koyarak mücadele eden birimler arasında koordineli çalışmayı esas alan ve tek kapı sistemiyle çalışması öngörülen *Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı KSGM* bünyesinde olan Şiddeti Önleme Merkezleri kurulmuştur.

Ayrıca bu kapsamda İl'lerde il koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyonlarının oluşturulması da kararlaştırılmıştır. İl koordinasyon kurullarında belediye başkanı veya yardımcısı, il jandarma komutanı, il emniyet ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASPB) il müdürü, il milli eğitim ve il sağlık müdürü ile göç idaresi il müdürü, il nüfus ve vatandaşlık ile il Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) müdürü, ŞÖNİM ve sığınmaevi müdürlerinin olması kararlaştırılmıştır. Lüzumu halinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversite ve sivil toplum temsilcilerinin çağrılması öngörülmüştür. Ancak kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki destek bağlamında baroların dışlanması ise, oldukça düşündürücüdür.

Özellikle sığınmaevlerinde kalan kadınlara, ücretsiz avukat sağlayacak herhangi bir mekanizmanın bulunmaması hem şiddet gören kadınların hukuki haklarını yasa gereği kullanamamalarına, hem de Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda (CMUK) faillere gerekli cezaların verilmesi ile suçluların cezasız kalmamasında etkili olamamaktadır (Caniklioğlu, 2015: 355-378).

Yeni yasa kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadelede kamusal anlamda ASPB'ye bağlı olarak, ŞÖNİM'ler, kadın sığınmaevleri ve ilk kabul edilen kurumları olmak üzere üçlü bir yapı ortaya çıkmaktadır.

ŞÖNİM, 6284 sayılı Yasa kapsamında 14 pilot ilde başlatılmıştır. ŞÖNİM sayısı dört yılda dört kat artarak 2017 yılında 68'ye ulaşmış ve 2012-2017 yılları arasında ŞÖNİM'ler 190 bin kişiye hizmet vermiştir. ŞÖNİM'lerden 2017 yılında

72.832 kadın ve 13.872 çocuk hizmet almıştır. 2020 yılı içerisinde 189.663 kadın, 16.648 erkek ve 14.397 çocuk olmak üzere toplam 220.708 kişi ŞÖNİM'lerden hizmet almıştır (AÇSHB, 2020: 132-133).

Ayrıca Bakanlığın bünyesinde olan kadın sığınmaevlerinden 33.467 kadın ve beraberindeki 19.668 çocuk olmak üzere toplam 53.185 kişi hizmet almıştır (KSGM, 2022: 132 -133).

2021 yılında 81 ile yaygınlaştırılmış olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, şiddete maruz kalmış ya da kalma tehlikesi yüksek olan kadınların yardım almak için başvurdukları tek kapı prensibiyle çalışan kurumlardır. ŞÖNİM'lerin işleyişinde kolluk kuvvetlerine başvuran kadınlar polis/jandarma aracılığıyla ŞÖNİM'e bağlı ilk kabul birimine ve izleyen süreçte ŞÖNİM tarafından sığınmaevlerine yerleştirilmektedir. Yerleştirme, belediye ya da bakanlık sığınmaevlerinden yer olanlar, veri sistemi saptanarak gerçekleştirilmektedir (Uçan ve Şeker, 2016: 198-208).

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı il müdürlükleri bünyesinde çalışan ŞÖNİM'ler, şiddete uğrayan ya da risk altında kalan kadınlara ve çocuklarına kalacak yer tahsisi ile hukuki ve psikolojik destek alabilmeleri için uygun ortamı ve iletişimleri sağlayan koordinasyon birimleridir.

ŞÖNİM'ler kolluk kuvvetleri, kadın STK'ları, yerel yönetimler, barolar, adli kurumlar ve sağlık kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmaktadırlar. Bu merkezlerin şiddet gören kadınların ihtiyaçlarını belirlemesi ve kurum bünyesine ait olan sığınmaevi veya kendi evinde önleme tedbiri kararlarıyla şiddetten koruması hedeflenmektedir. Hukuksal ve kurumsal alt yapısı tam olarak oturtulmadan, yönetmelik hazırlamadan, kollukta görev yapanlar, mülki ve idari amirler, hâkimler, savcılar ve avukatlar yasa hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan yasa yürürlüğe girdiği görülmektedir (Moralhoğlu, 2012: 291-296). ŞÖNİM uygulama yönetmeliği ise, bir yıl sonra 2013 yılında çıkarılmıştır.

4.3.2. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Mor Çatı, 1990 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. 1990 yılından itibaren, ailenin kendi bünyesinde ve aile haricinde şiddet eylemi ile karşılaşan, dayak yiyen, ırzına geçilen ve bunlara benzer mağduriyetler yaşayan tüm kadınların, barınabilecekleri ortamları bünyesinde bulunduran evleri hayata geçirmek, işlerliğini kazandırmak, kadınların kaybettikleri öz güvenlerini yeniden elde edebilmeleri açısından lüzumlu hukuki ve sağlık desteği vermektedir.

Bu tür olaylara muhatap olan kadınları desteklemek, danışmanlık vererek yeni belirleyecekleri yol haritalarının oluşumunda yardımcı olmak gibi iş, beceri hatta yeni meslekler kazandırmak, tecrübeleri ve bilgileri dahilinde meslekleri mevcut ise meslek hayatlarına dönmeleri konusunda destek olarak başarılı olmalarını sağlamaktadır.

Mevcut işleri olmayan mağdur kadınlara imkanlar dahilinde çalışmalarını için iş bulmak, işyeri açmalarına yardımcı olmak, yeni iş imkanları sağlamak, görsel ve yazılı kamuoyunu kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kalkması için bilgi sahibi yapmaktır. Tüm bu faaliyetler için bilimden destek alınarak yapılacak çalışmaların ötesinde konuyla ilgili araştırmaları yaptırmak veya yapanlara destek vermek gibi çeşitli girişimleri gündemlerinde tutmak suretiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mor Çatı Vakfı'nın küresel çaptaki etkisi, uluslararası iş birliklerinin artmasıyla daha da güçlenmiştir. Son dönemde gerçekleştirilen üç ülke ziyareti sonucunda ortaya çıkan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Feminist Çalışma Pratikleri: İspanya, Portekiz ve İtalya Örneği" başlıklı yayın, farklı coğrafyalardaki feminist mücadele deneyimlerini bir araya getirerek zengin bir bilgi birikimine katkı sağlamaktadır. UN Women destekli sığınak deneyimi projesi ise, kadınların şiddetten korunma süreçlerindeki deneyimlerini, duygusal ve psikolojik etkilerini ve sığınak hizmetlerinin kalitesini değerlendirmek amacıyla yürütülmüş önemli bir çalışmasıdır. Bu proje, sığınak hizmetlerinin geliştirilmesi ve kadınlara daha etkili destek sağlanması için değerli veriler sunmaktadır.

Projenin bulguları, sığınakların iyileştirilmesi ve yeni sığınakların kurulması için politikalar geliştirilmesinde kullanılacak önemli bir kaynaktır. Kadınların bireysel deneyimlerine odaklanan bu proje, sayısal verilerin ötesinde, kadınların yaşadığı zorlukları ve ihtiyaçlarını anlamayı derinleştiren nitel bir yaklaşım sergilemektedir.

2023 yılında Opuz Davası için hazırlanan gölge rapor ise, uluslararası insan hakları mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılması konusunda önemli bir örnek oluşturmaktadır. Bu rapor, Opuz davasında ortaya çıkan insan hakları ihlallerini belgelemekte ve uluslararası standartlara uygun çözüm önerileri sunmaktadır. Raporun hazırlanması sürecinde, çeşitli uzmanların ve insan hakları savunucularının katkıları bir araya getirilerek kapsamlı ve güvenilir bir kaynak oluşturulmuştur. Gölge rapor, uluslararası kamuoyu oluşturma ve devletleri hesap verebilir kılama konusunda önemli bir araç olarak kullanılmaktadır (Gölge Raporu, 2023).

Mor Çatı Vakfı'nın bu üç çalışma da kadınların haklarını savunma, şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yönündeki kararlılığını ve uluslararası iş birliklerine verdiği önemi göstermektedir. Bu çalışmalar, yalnızca Türkiye'deki kadınlara değil, aynı zamanda dünya genelindeki kadınlara da ilham verici ve yol gösterici bir rol oynamaktadır.

5. FATİH BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Belediyelerde performans esaslı bütçelemeye göre, planlama ve bütçeleme süreci yapılandırılmıştır. Stratejik planlar, performans programları ve faaliyet raporları performans esaslı bütçelemenin bileşenleridir. Bu bileşenlerin hazırlanma

aşmasında toplumsal cinsiyete karşı, durumdan vazife çıkarmanın yanı sıra stratejik planlarda önemli faaliyetler arasında yer verilmekte, toplumsal cinsiyete duyarlı stratejiler ve aktiviteler geliştirilmektedir (Fatih Belediyesi, 2015-2020).

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve dezavantajlı grupların dahil edilmesiyle ilgili performans programlarının başarısı kritik öneme sahiptir. Kadınların ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına duyarlı bir yaklaşım, daha adil ve kapsayıcı bir ortam yaratmak sadece etik bir gereklilik değil, aynı zamanda daha iyi sonuçlar elde etmenin de bir yolu olmalıdır.

Fatih belediyesinde tüm çalışanlar için toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalık eğitimleri düzenlenmelidir. Bu eğitimler, cinsiyetçiliğin farklı biçimlerini, bilinçsiz önyargıları ve mikro saldırıları ele almalıdır. Bu veriler, stratejik karar verme süreçlerinde dolayısıyla hazırlanan stratejik raporlarda kullanılmalı ve düzenli olarak takip edilmez.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık hedefleri belirlenmeli ve bu hedeflere ulaşmak için somut eylem planları oluşturulmalıdır. Bu hedefler, kadınların ve dezavantajlı grupların istihdam oranları, yönetici pozisyonlarındaki temsilleri gibi konuları içermelidir. Kadınların ve dezavantajlı grupların iş-yaşam dengelerini destekleyen esnek çalışma saatleri, çocuk bakımı desteği ve annelik/babalık izni gibi önlemleri içerebilir, cinsiyet ayrımcılığı ve taciz şikâyetlerini ele almak için etkili ve güvenilir şikâyet mekanizmaları kurulmalıdır. Bu mekanizmalar, şikâyetlerin gizliliğini korumalı ve adil bir şekilde ele alınmasını sağlamalıdır.

5.1. Fatih Belediye Meclisi ve Kadın Sığınmaevi

Kadın sığınmaevi açılması nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe Belediyeleri için 5393 sayılı Yasanın yaptırımını bulunmaktadır. Fatih ilçesi sınırları içinde Kadın Sığınmaevinin kurulmaması ve belediyenin kadın sığınmaevini, güvenliği sağlama imkânlarının olmadığı yönüne dayanarak sığınmaevlerini hayata geçirmek istememesi, Belediye yasasının amir hükmüne göre görevini yerine getirmeme suçunu oluşturmaktadır.

Yasanın bu emredici hükmünü uygulamayan belediye yönetiminin karar vericileri, idari ve adli yönden görev ihmaliyle alakalı olarak gerekli soruşturmalara tabi işlemlere maruz kalması muhtemeldir. 2010 yılında, kadın sığınmaevi yapmadığı için Fatih Belediye Başkanlığı hakkında CHP Meclis üyesi Fazıl Uğur SOYLU görev ihmali konusunda suç duyurusunda bulunmasına bağlı olarak Belediye Başkanlığının verdiği savunmada;

Belediyenin her beş yılda bir yaparak uygulamaya koyduğu, stratejik raporda yer verilmediğini neden göstererek, belediyenin bütçe kalemleri arasında yer alması doğrultusunda görev ihmali olduğunu çekinmeden beyan ederek, verdiği savunmasına rağmen 2015-2019 döneminde de Belediye Başkanlığının yayınladığı stratejik rapora kadın sığınmaevi yapılması maddesini koymamada ısrarcı davranarak 5393 sayılı yasanın 29. maddesine uygun davranılmadığı görülmüştür (Soylu, 2018: 167). Yapılan şifa-i ikazlara rağmen yapılmayan kadın sığınmaevi için Belediye meclis başkanlığına Belediye taşınmazlarından ihtiyacı karşılayacak biri veya birkaçının derhal tahsis edilmesi konusunu içeren meclis önergeleri verilmiştir (Soylu, 2011: Ö:72, 102).

Fatih Belediyesinin yapılması Kanun gereği zorunlu olduğu kadın sığınmaevi için uygun yer bulunamadığı ve güvenlik sorunu olabileceği beyanıyla yapmaktan çekinildiği veya yapmak istenmediğinin nedeni tekrar sorulmuştur.

İçişleri Bakanlığı, tarafımdan yapılan şikâyeti değerlendirerek ön inceleme yapılmamasına, 2010-2014 yıllarında yapılan stratejik rapora konulmaması, dolayısı ile bütçede fasıl oluşmamasını gerekçe göstererek karar vermiştir. Ancak Fatih Belediye Başkanlığının 2015-2019 döneminde de kadın sığınmaevinin yapılmasını stratejik raporda yer vermemekte ısrarlı davranması 5393 sayılı yasanın 29. Maddesine uymadığının göstergesidir.

Fatih Belediye Başkanlığı, Kanunun emrettiği kadın sığınmaevi yapılmasını bilerek ve ısrarla son yapılan stratejik rapora koymayarak görevini kötüye kullanma suçunu işlemeye devam ettiği görülmektedir. Konunun idari yargıya taşınması neticesinde Danıştay Birinci Daire'nin (Sayı: 91595350-252.03.02-/ İns: 2015.34.2847-2512/) eylem yönünden şikâyetin işleme konulmamasına ilişkin kısmına yapılan itirazın reddine karar vermesinden yeni yapılan stratejik raporu dikkate almadığı anlaşılmaktadır. Bu madde ile ilgili Birinci Daire'nin verdiği ret kararının düzeltilmesi talep edilmiştir (Soylu, 2019 https://fazilugursoylu.com.tr/hukuk_3.html).

Fatih Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi ile 2014 yılı yıllık performans programı eleştirisi CHP Meclis üyesi Fazıl Uğur SOYLU'nun 25 Ekim 2013 tarihindeki görüşü ve ret gerekçeleri aşağıdadır.

Kadın Sığınmaevleri, İlçe Belediyelerinin Kadın Sığınmaevi Açması yasal bir zorunluluktur...

İçerikli ve 08.05.2012 tarihli İçişleri Bakanlığı nezdinde yaptığı suç duyurusuna, 2011 yılı denetim raporuna koyduğu beş sayfalık şerhin son maddesinde de belirtildiği gibi yapılmadığı tespit edilen Kadın Sığınmaevi ile ilgili verdiği dilekçe neticesinde;

Fatih Belediye Başkanlığının gayri ciddi savunmasını haklı gösterir taraflı bir raporla bakanlığa sunan müfettişlerin görüşü doğrultusunda sorumlular hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından ön soruşturma izni verilmemiştir.

İki dönemdir Fatih Belediyesini yöneten Belediye Başkanının zihniyetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartılan yasaya çeşitli gerekçelerle uymadığının somut bir örneğidir.

- 2010–2014 Stratejik rapor Belediye Başkanının talimatıyla belediye personeli tarafından hazırlanmaktadır. Kadın sığınmaevi yapılmak istenseydi, bu rapora konulurdu. Belediye Başkanlığı kız yurdu yapımı için bu tasarrufunu söz verdiğinden mi stratejik rapora koyarak finansman ayırmıştır?
- Kanuni zorunluluk olmadığı halde yurt için stratejik rapor ve kaynak bahanesi olmayan Belediye Başkanlığı kanuni zorunluluk olan ve Fatih ilçesinde ikamet eden kadın vatandaşlarımızın yararlanacağı kadın sığınmaevini neden dokuz yıldır yapmamıştır?

Yasanın gereğini yaparak görevlerini eksiksiz yapmaya çalışarak, kadın sığınmaevleri kuran, Küçükçekmece, Kadıköy, Kartal, Pendik, Üsküdar ve Eyüp Belediyesidir.

Yasal olarak zorunlu olduğu halde kadın sığınmaevleri kurmaya yanaşmayan ve değişik gerekçeler öne süren, ilçe belediyelerinin başında Fatih Belediyesi gelmektedir. Kadın sığınmaevi açarak faaliyetinin sürdürebilmesi olanakları sağlamak kanunun amir hükmü gereği olduğunu ve gecikmeksizin Fatih ilçesinde birden fazla kadın sığınmaevi yapılandırılması ve faaliyete geçirilmesi için Belediye Başkanına çağrı yapıyoruz (Soylu, https://fazilugursoylu.com.tr/Rapor_2018/Denetim_2018_Serh_29_03_2019.pdf).

5.2. Belediye Stratejik Planlar

Fatih Belediyesinde toplumsal cinsiyete dayalı bütçe hazırlıkları 2010-2014 ve 2015-2019 stratejik planların kendi dönemleri incelenerek veriler dikkate alınmıştır. 2010-2014 stratejik planında toplumsal cinsiyet eşitliğine dair bir ifadeye yer verilmemiştir. 2015-2019 stratejik planında ise kadınların güçlendirilmesinin hedeflendiği ancak bunun için uygulamaların detaylarına yer verilmediği saptanmıştır (Fatih Belediyesi, 2010-2014 ve 2015-2019, 2020-2024 :125-129/ :110-112/ :140-142).

Hazırlanan bütçe kalemlerinden önemli olanlardan, sığınmaevi yapılmaması ve kadınlara yönelik farklı faaliyetleri kapsayan bütçe miktarının oldukça az ayrılmasının yanında göstermelik olarak, kent konseyi yapılanmasında mevcut kadın meclisinin kurulması ve çalışması için mali imkân tanındığı görülmektedir. Yapılan hazırlıklar daha çok tarihi yarımada ticaret, turizm ve kültür ağırlıklı olduğu, kadınları mağduriyeti cinsiyet eşitsizliği ve kadın sığınmaevi gibi kalemlere yer verilmediği tespit edilmiştir.

SONUÇ

Şiddete uğrayan kadınların ve toplumun bu konu ile yapması gereken mücadele için gereken; kadına şiddet uygulanması konusundaki toplumsal farkındalığı artırarak, şiddet eyleminin kaynağını tespiti ve engellenmesiyle, kadın sığınmaevlerine (konukevlerine) mahkûm olmayacak uygun bir toplumsal düzenin altyapısını oluşturmaktır.

Bu yapı içinde kadına şiddetle mücadelede alternatif olacak önlemler yoğun bir şekilde denenmelidir. Bu yapılardan sadece birisi ise kadın sığınmaevleridir. Sığınmaevlerinin (konukevlerinin) amaçladığı hedeflerin başında eşleri ya da beraber yaşadıkları partnerlerini uyguladıkları şiddetle karşı karşıya olan kadınlara, şiddetten uzaklaşmasının ortamını hazırlayarak güven içinde hissedeceği mekânları temin etmektir. Kadın sığınmaevleri ihtiyaç duyulması aynı zamanda ilgili yasanın amir hükmü nedeniyle zorunlu tutulmasına rağmen yasa gereğini yerine getirmeyen ya da getirmek için girişimde bulunmayan belediyeleri bu görev ihmallerini meydana çıkaran bu çalışmada, aşamalı ve gerçekçi bazı önerilerde bulunmak önemlidir.

Eşinden veya birlikte olduğu kişiden şiddet gören kadın, ikamet ettiği ildeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne şahsen başvuru yaparak sığınma başvurusunda bulunabilir. Ancak 16 milyonluk İstanbul şehrinde kadının belediyelerde sığınacak yeri yok denecek kadar az sayıdadır. Türkiye’de 1980’den itibaren uygulanan *Dayağa Karşı Kadın Dayanışması Kampanyası*’ndan ardından kadın danışma merkezleri ve kadın sığınmaevlerinin oluşturulması hızla hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Toplumumuzda farkındalık yaratılarak gerekli ihtiyacı karşılayacak kadar kadın sığınmaevlerinin açılmasının sağlanması için kamuoyu oluşturulması çok önemlidir. Erkek şiddetine karşı gerçekleştirilen, devlet müdahalelerinin azlığına yönelik tepkilerin arttığını ve son dönemde bunların başlıca politik olgular haline geldiği görülmektedir. Üstelik nadiren parti politikası haline gelmelerine rağmen devletin erkek şiddetine daha fazla müdahalesi olarak ortaya çıkan küçük bir yönelim değişikliği olduğu gözlenmektedir.

Son 150 yıl içinde cinsiyet eşitliğine yönelik devlet politikalarında çok önemli değişiklikler yaşanmakla birlikte ciddi sınırlılıkların da söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Devletin neoliberal politikaları uygulaması yanı sıra hala patriyarkal yapısı devam etmektedir. Kimi alanlarda farklı oranla daha fazla değişime tanıklık edilmektedir. Günümüzde baskıya ve şiddete maruz kalmış kadınların çocukları mevcut ise birlikte kadın sığınmaevlerinde barınmaları sosyal devleti anlayışının bir hizmeti olarak kabul edilmektedir, ancak erkek çocukları için yaş sınırı bulunmaktadır.

Kadınların ekonomik sıkıntılar içinde bulunması ve Devletin bunu giderme çalışmaları ülkemizde %70 gibi çok yüksek bir orandadır ve bu olgu kısmi şiddet olarak da tanımlanmaktadır. Kadın konukevlerine sığınan kadınların, ekonomik sıkıntılarının giderilmesi önemlidir. Ancak bu destek bile katılanların bu problemlerinin kısmı olarak çözümlenmesine rağmen genelde ekonomik problemler kalıcı olmaktadır. Tüm bu sıkıntıların ortadan kaldırılması için ilk öğretimden başlamak kaydı ile Milli eğitim bünyesinde ders müfredatına dahil edilerek şiddet eylemlerinin en gerçek önleyici

tedbirlerinin önenebilmesi eğitimlerinin hayata geçirilmesi önemlidir. Aileyi ve bireyi güçlendirmek için toplumsal duyarlılığın yanında toplumsal bilinci de arttırmak gerektiğinden eğitim kurumlarının tüm birimlerinde ve aşamasında toplumsal hafıza diri tutulmalıdır.

Kadın haklarında mağduriyet yaşanmaması için bu konuya dair toplumun duyarlılık kazanmasının sağlanması ve sürekli sıcak tutularak gündem oluşması için sivil toplum kuruluşları ile birlikte etkinlik düzenlemeleri yapılmalıdır (Küçükali, 2016: 43-57).

Sonuç olarak kadın sığınmaevlerinin en önemli sorunları maddi sorunlar ve güvenliğin sağlanması olarak bilinmekte bu sorunlar kadın sığınmaevi sayısının az olmasının en önemli sebeplerindedir. Bu sorunlardan dolayı mevcut sığınmaevleri kapasitesinin üstünde kişilere hizmet vermekte bu da hizmet kalitesini düşürmektedir.

Kadın sığınmaevleri açmaktan ziyade şiddetin azaltılması için çalışılmalı ve kadın sığınmaevine olan ihtiyacın azalması bu yolla sağlanmalıdır. Bunun için ise gerekirse TBMM de bir araştırma komisyonu kurulmalı ve şiddet mağdurları ve eylemi gerçekleştiren taraflarla görüşülerek şiddetin asıl sebepleri bulunmalı ve bu nedenlerin çözümü için toplumun tam katılımı ile çalışılmalıdır.

En önemlisi ise görsel basın aracılığı ile şiddetin özendirilmemesi, Türk kültürüne uymayan yayınların yapılmasına izin verilmemesi, bu yayınların hoşgörü içerikli yapılması insanların bilinçaltına daha iyi yerleşmesini sağlayacaktır.

Kadın sığınmaevlerinin varlığı, şiddet gören kadınlara sadece fiziksel bir koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onlara yeniden hayata tutunmaları için gerekli olan destek ve kaynakları da sunar. Eğitim, istihdam ve toplumla entegrasyon gibi konularda rehberlik yaparak, bu kadınların bağımsız bir yaşam kurmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu tür çalışmalar, tüm toplumu ilgilendiren ve çözüm odaklı yaklaşım gerektiren bir sorun olan kadına yönelik şiddete karşı mücadelede büyük bir önem taşımaktadır. Nilüfer Belediyesi'nin bu alandaki çalışmaları ve uygulamaları, diğer belediyelere de örnek teşkil ederek, Türkiye genelinde benzer uygulamaların artmasına katkıda bulunabilir (Nilüfer Belediyesi, 2021).

Kadınların okuma yazma oranının artırılması ve şiddet sorununu kaynağında önlemeye yönelik çalışmalar, toplumun genel sağlığı ve gelişimi açısından kritik öneme sahiptir. Kadınların eğitimine yatırım yapmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için temel bir adımdır. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları okuma yazma kursları ve eğitim programları oluşturabilir.

Şiddet konusunun, ilköğretim müfredatına entegre edilmesi, erken yaşta bilinçlenmeyi arttıracaktır. Öğrencilere yönelik şiddet, haklar ve ilişkiler hakkında farkındalık oluşturacak seminerler düzenlenebilir. Şiddet uygulayan bireyler için caydırıcı ceza yöntemleri uygulanmalıdır. Şiddet olaylarının önlenmesi için yasaların etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Belediyelerin kadın konukevi açma sorumluluğu, kadınların güvenli bir ortamda barınmasını sağlayacaktır. Bu durum, sosyal hizmet uzmanları ve diğer profesyoneller için istihdam olanakları yaratacaktır. Kadınların bilinçlenmesi ve şiddetle mücadele konusunda atılacak her adım, toplumsal dönüşüm ve gelişim açısından büyük önem taşımaktadır. Eğitim, caydırıcı önlemler ve sosyal destek sistemleri, bu hedeflere ulaşmada kritik rol oynamaktadır. Belediyelerin bu alandaki sorumluluklarını yerine getirmesi hem hizmet kalitesini artıracak hem de yeni istihdam fırsatları yaratacaktır.

Belediyelerin kadın sığınmaevi açma zorunluluğu önemli bir yasal çerçeve sunarken, uygulamada karşılaşılan zorluklar ve yerel farklılıklar, bu hizmetlerin etkili bir şekilde kullanılmasını kısıtlayabilmektedir. Kadın sığınma evlerine yönelik farkındalık kampanyaları düzenlenerek, toplumun bu konudaki duyarlılığının artırılması ve daha fazla bağış toplanması sağlanmalıdır. Bağış sisteminin daha şeffaf ve güvenilir hale getirilmesi, bağışçıların güvenini artıracak ve daha fazla bağış toplanmasına olanak tanıyacaktır. Uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılarak, kadın sığınma evlerine yönelik mali ve teknik destek sağlanabilir. Bu önerilerin hayata geçirilmesiyle, kadın sığınma evlerinin daha etkin hizmet vermesi ve daha fazla kadına güvenli bir yaşam alanı sağlaması mümkün olacaktır.

Kadınların güvenliği ve korunması, toplumun temel sorumluluğudur ve bu konuda daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Toplumumuzda kadınların yaşadığı zorluklar ve hak kayıpları, erkek egemen yapıların ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucudur. Toplumsal çarpıklıklar, bu dezavantajları daha da belirgin hale getirmektedir. Bu durum hem bireyler hem de toplum için ciddi sonuçlar doğurmaktadır ve bu konuda farkındalığın artırılması önemlidir. Kadınların güçlenmesi ve eşit haklara sahip olması için toplumsal değişim şarttır.

KAYNAKLAR

Bakırcı, K. (2015). İstanbul Sözleşmesi. *Ankara Barosu Dergisi*, sy. 4. 07. 2015: 133-204.

Caniklioğlu K. Seher. (2015). Kadına Yönelik Şiddetin ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Ulusal ve Uluslararası Mevzuat (İstanbul sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun). *Ankara Barosu Dergisi*, 74, sy.3 (2015): 355-378

- Kemahlı, G. F. ve Sezer Şanlı, A. (2021) Muhafazakâr ve Feminist İdeolojiler Bağlamında İstanbul Sözleşmesi Tartışmalarına Yönelik Bir Eleştirel Söylem Analizi. *Memleket Siyasal Yönetim*, 2021, C. 16, S. 35, ss. 125-188.
- Maybek, S. D. (2019). Yeni Bir Hayatın İlk Durağı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalında Araştırma Makalesi. *Kadın Sığınmaevleri Sosyoloji Dergisi* sy.40 (2019):179-210
- Memur-Sen, (2020). *Kadınlar Komisyonu, İki Değer Aile, Kadın İki Risk İstanbul Sözleşmesi*, 6284 Sayılı Kanun, Memur-Sen, Ankara.
- Moralioğlu A. (2012). Seksenli Yıllarda Kadın Hareketi ve Kampanyalar” *Türk Barolar Birliği Dergisi*, 99, (2012): 291-296.
- Moroğlu, N. (2012). Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi 6284 Sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi. *Türkiye Barolar Birliği Dergisi*, 99, 357-380.
- Muratoğlu, T. (2015). Mahalli idareler mevzuatında 6360 sayılı kanunla yapılan değişiklikler”. *Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 20 (32), ((2015): 59-96
- Oktay, T. (2019). 6360 sayılı kanuna dayalı büyükşehir belediye reformunu anlama ve anlamlandırma. *Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi* (ISMUS), I/1, (2016): 71-131.
- Öztürk, E. (2010). Türkiye’de Aile, Şiddet ve Kadın Sığınmaevleri, Birey Yayıncılık, İstanbul.
- Sallan, G. S. (2021). *Türkiye’de Kadın Sığınmaevleri Erkek Şiddetinden Uzak Yaşama Açılan Kapılar mı?*. Bağlam Yayınları, 3. Basım. İstanbul
- Taşdemir Selda A. , S. , Görgün Baran, A. ve Koca Arıtan, C. (2017). Şiddet Gören Kadınların Sığınmaevlerine erişimini Engelleyen Etmeler. *Fe Dergi*, 9(1), (2017): 134-150.
- Tekdere, M. ve Polat, T. (2022). “Kadına Şiddetle Mücadelede Kadın Konukevi Hizmeti ve Belediyeler. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi* 11, sy. 2 (Nisan 2022): 683-701. erişim 21 Haziran 2024 <https://doi.org/10.33206/mjss.923394>.
- Toksöz Gülay, (2012). Neoliberal Piyasa, Özel ve Kamusal Patriarka Çıkmazında kadın Emeği, Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın. Der. S. Dedeoğlu; Y. Elveren, İletişim Yay.
- Türkiye Belediyeler Birliği. (2014) . 12, KSGM, 2016: 19, Şahin Duran ve Temür, 2018: 367-368, AÇSHB, 2020’a: 59.
- Uçan G. ve Dilara Ş. (2016). Göç Sürecinde Kadın. *CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi* Cilt no14, Sayı no1, (Mart 2016): 198-208
- Yıldırım, A. (1996). Sığınaklarda Kalan Kadınların Uğradığı Şiddetin Boyutları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, 1996.

İNTERNET KAYNAKLARI

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Konukevlerini Yaygınlaştırıyor (2022). Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, erişim 20 Ocak 2025 <https://www.aile.gov.tr/ksgm/haberler/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-kadin-konukevlerini-yayginlastiriyor/>
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Türkiye’de Kadın, (2024) erişim 17 Temmuz 2024 https://www.aile.gov.tr/media/97652/tu-rkiye-de-kadin_20220214.pdf
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Faaliyet Raporu (2020) ss. 132-133 erişim 15 Şubat 2025 <https://www.aile.gov.tr/media/73627/2020-faaliyet-raporu.pdf>
- Evrensel Gazetesi (2024) erişim tarihi 16 Ocak 2025. www.evrensel.net/haber/528239/2024un-ilk-7-ayinda-145-bin-885-kadin-siddetle-mucadele-hattina-basvuru-yapti
- Gölge Raporu. (2023) AİHM. Opuz Grup Davaları (no. 33401/02) Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı erişim 22 Mart 2025 <https://morcati.org.tr/wp-content/uploads/2024/01/opuz-rapor-2023-2.pdf>
- Fatih Belediyesi Faaliyet Raporu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 erişim 21 Ocak 2025 <https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/faaliyet-raporu/19>
- Fatih Belediyesi Stratejik Plan 2010-2014 ve 2015-2019, 2020-2024, erişim 16 Mart 2025 <https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/stratejik-plan/17>
- Fazıl Uğur SOYLU Web Sitesi erişim: 12 Mart 2025 https://fazilugursoylyu.com.tr/Rapor_2018/Denetim_2018_Serh_29_03_2019.pdf

- Fazıl Uğur SOYLU Web Sitesi erişim: 15 Mart 2025 http://fazilugursoylu.com.tr/Rapor_2018/Fazil_Bld_Rapor_2014_2018.pdf s:167
- İçişleri Bakanlığı (2022), erişim 25 Ocak 2025. <https://www.icisleri.gov.tr/nufusu-100-binin-uzerindeki-belediyeler-kadin-konukevlerini-hizmete-alacak>
- İçişleri Bakanlığı İl Mahalli İdareler Müdürlüğü/İstanbul Konu: Fatih Belediye Başkanı ve Üst Düzey Yöneticilerinin Görev İhmali, Görevini Kötüye Kullanma, Kamu Zararına Sebebiyet Verme 31 Temmuz 2015 Açıklama (5), (6) erişim 23 Mart 2025 http://fazilugursoylu.com.tr/hukuk_3.html
- Kadıköy Belediyesi Faaliyet Raporu, (2021). Erişim 24 Şubat 2025 <https://kadikoy.bel.tr/tr/faaliyet-raporlari>
- Kadının İnsan Hakları Derneği, (2020). Erişim 20 Şubat 2025 <https://istanbulsozlesmesi.org/istanbul-sozlesmesinden-cekilme-girisimi-ve-sonrasinda-yasananlar/>
- Küçükali Adnan, *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, Cilt no 7, Sayı no 14 (2016): 43-57 erişim 25 Şubat 2025 <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/213826>
- Nilüfer Belediyesi Kadın Sığınmaevi Açıldı (2021), erişim 26 Şubat 2025 <https://www.nilufer.bel.tr/haber/nilufer-belediyesi-kadin-siginmaevi-acildi>
- Önerge, (2012). 72, 102 Konu: 2011 Denetim Raporu 07.05.2012 erişim 22 Şubat 2025 http://fazilugursoylu.com.tr/meclisonergeleri_netice2.html